

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 104–105

IONIZOVANÝ VÁPNIK PRIAMYM MERANÍM ALEBO VÝPOČTOM? POROVNANIE METODÍK. IONIZED CALCIUM BY DIRECT MEASUREMENT OR CALCULATION? COMPARISON OF METHODOLOGIES.

Lenka Ramajová, Jana Lučeničová, Peter Božek

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, UN-Nemocnica sv. Michala a.s. Bratislava

lenka.ramajova@nsmas.sk

SÚHRN

Vápnik je nepostrádateľný minerál, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v mnohých biologických procesoch. Podporuje pevnosť kostí a zubov, zabezpečuje správnu funkciu svalov a nervov. V krvi sa vyskytuje v troch formách: ionizovaný vápnik (50%), vápnik viazaný na bielkoviny - prevažne albumín (40%), a komplex vápnika s organickými zlúčeninami, najmä citrátom (10%). Fyziologicky aktívnou formou vápnika je voľný (ionizovaný) vápnik, ktorý tvorí skoro polovicu celkového cirkulujúceho vápnika.

Na našom pracovisku sme riešili otázku, či je možné hodnoty ionizovaného vápnika vypočítať z existujúcich laboratórnych údajov, vzhľadom na to, že priame stanovenie nie je vždy možné kvôli stratám CO_2 pri otvorení skúmavky, čo vedie k zníženiu koncentrácie Ca^{2+} .

Od 2. januára 2024 do 30. júna 2024 sme uskutočnili 252 meraní ionizovaného vápnika, pričom vzorky pochádzali od 35% žien a 65% mužov. Namerané vzorky sa nachádzali v rozsahu pH 7,08-7,58 a Ca^{2+} 0,87-1,82 mmol.L⁻¹. Štúdia sa sústredila na porovnanie metód, skôr ako na konkrétnu cieľovú skupinu. Viac ako 68% vzoriek tvorili pacienti s diagnózami obehovej sústavy a 15% tvorili pacienti s diagnózou choroby žliaz s vnútorným vylučovaním. Zvyšok tvorili pacienti vyšetrení pri preventívnych prehliadkach- zdravý jedinci. Koncentrácie ionizovaného vápnika sme stanovili priamou potenciometrickou metó-

dou pomocou ISE na analyzátore Cobas b221 a porovnali sme ich s vypočítanými hodnotami. Na výpočet hodnôt sme použili vzťahy z publikácie Jabor A. (2008) vztiahnuté na namerané koncentrácie celkových bielkovín, albumínu a sérového vápnika.

Pri výpočtoch pomocou koncentrácie albumínu sme zaznamenali odchýlku vyššiu ako 10% v 43 vzorkách. Naopak, použitie celkových bielkovín poskytlo uspokojivejšie výsledky, pričom len 6 vzoriek vykázalo odchýlku vyššiu ako 10%. Výsledky výpočtov môžu byť ovplyvnené faktormi ako je pH a koncentrácia celkového vápnika, preto je dôležité pri interpretácii brať do úvahy aj tieto aspekty.

Na základe našich meraní a vyhodnotenia porovnania podľa Passing Babloka (Zíma, 2002) môžeme konštatovať, že výpočet ionizovaného vápnika pomocou koncentrácie celkových bielkovín môže byť spoľahlivou alternatívou v situáciách, kde nie je možné priame stanovenie ionizovaného vápnika. Najspoľahlivejšie výsledky poskytuje tento výpočet pri pH v referenčnom intervale hodnôt. V súlade s publikovanými prácami a aj nami zaznamenanými najvyššími odchýlkami, výpočet nie je možné aplikovať u kriticky chorých pacientoch- hlavne pri zlyhávajúcich obličkách.

Kľúčové slová: vápnik; ionizovaný vápnik; priama potenciometria pomocou ISE

ABSTRACT

Calcium is an indispensable mineral that plays a key role in many biological processes. It supports bone and tooth strength and ensures the proper functioning of muscles and nerves. In the blood, it occurs in three forms: ionized calcium (50%), protein-bound calcium—mainly albumin (40%), and a calcium complex with organic compounds, primarily citrate (10%). The physiologically active form of calcium is free (ionized) calcium, which constitutes almost half of the total circulating calcium.

At our workplace, we addressed the question of whether it is possible to calculate ionized calcium values from existing laboratory data, given that direct determination is not always possible due to CO₂ losses when the test tube is opened, leading to a decrease in Ca²⁺ concentration.

From January 2, 2024, to June 30, 2024, we conducted 252 measurements of ionized calcium, with samples coming from 35% women and 65% men. The measured samples were within the pH range of 7.08–7.58 and Ca²⁺ concentrations of 0.87–1.82 mmol.L⁻¹. The study focused on comparing methods rather than a specific target group. More than 68% of the samples were from patients with circulatory system diagnoses, and 15% were from patients with endocrine diseases. The remaining samples were from healthy individuals undergoing preventive examinations.

We determined the concentrations of ionized calcium by direct potentiometric method using ISE on the Cobas b221 analyzer and compared them with the calculated

values. For the calculations, we used formulas from Jabor A.'s publication (2008), related to the measured concentrations of total proteins, albumin, and serum calcium. In the calculations using albumin concentration, we recorded a deviation greater than 10% in 43 samples. On the other hand, using total proteins provided more satisfactory results, with only 6 samples showing a deviation greater than 10%. The calculation results may be influenced by factors such as pH and total calcium concentration, so these aspects should be considered when interpreting the data.

Based on our measurements and evaluation of comparisons using Passing-Bablok (Zíma, 2002) regression, we can conclude that calculating ionized calcium using total protein concentration can be a reliable alternative in situations where direct ionized calcium determination is not possible. The most reliable results are obtained when the calculation is within the pH reference interval. In line with published works and the highest deviations we observed, the calculation cannot be applied to critically ill patients—especially those with renal failure.

Keywords: calcium; ionized calcium; direct potentiometry using ISE

REFERENCES

1. Jabor A. a kol.: *Vnitřní prostředí*. Grada 2008, ISBN 978-80-247-1221-5
2. Zíma Tomáš: *Laboratorní diagnostika*, vyd. Galén, 2002, ISBN 80-7262-201-3